

BITUMLAR VA ULARNING ASOSIY XOSSALARI

Salimjonov Jasurbek Xalimjon o'g'li

Farg'ona politexnika instituti.

salimjonov2019@mail.ru

Majidova Gulchehra Abdumuxtor qizi

Farg'ona politexnika instituti.

gulchehra1025@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7778033>

Annotatsiya. Bitumlar neftni qayta ishlash jarayonida xom neftni distillash natijasida ishlab chiqariladigan muhandislik materiallari bo'lib, ko'p shakl va turlarda mavjud. Bitum chiqindilari isitiladigan bitum va tarkibida bitum bo'lgan mahsulotlardan aerozollar, bug'lar va gazlarning murakkab aralashmasi sifatida aniqlanadi.

Kalit so'zlar: Bitum, benzol, neft, oksidlangan molekulyar moddalar, polimer modifikatorlar.

БИТУМЫ И ИХ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Аннотация. Битумы представляют собой технические материалы, получаемые путем перегонки сырой нефти в процессе нефтепереработки, и существуют во многих формах и типах. Битумные отходы определяются как сложная смесь аэрозолей, паров и газов от нагретого битума и продуктов, содержащих битум.

Ключевые слова: Битум, бензол, масло, окисленные молекулярные вещества, полимерные модификаторы.

BITUMEN AND THEIR MAIN PROPERTIES

Abstract. Bitumens are engineering materials produced by the distillation of crude oil during petroleum refining and come in many forms and types. Bitumen waste is defined as a complex mixture of aerosols, vapors and gases from heated bitumen and products containing bitumen.

Key words: Bitumen, benzene, oil, oxidized molecular substances, polymer modifiers.

Bitumlar (lotincha "bitumen" – tog' smolasi, qatron) degan ma'noni anglatadi - Bitumlar neftni qayta ishlash jarayonida xom neftni distillash natijasida ishlab chiqariladigan muhandislik materiallari bo'lib, ko'p shakl va turlarda mavjud. Bitum chiqindilari isitiladigan bitum va tarkibida bitum bo'lgan mahsulotlardan aerozollar, bug'lar va gazlarning murakkab aralashmasi sifatida aniqlanadi. Garchi "bitum tutuni" atamasi ko'pincha umumiy emissiyalarga nisbatan qo'llanilsa-da, bitum tutuni umumiy emissiyaning faqat aerozollangan ulushini (ya'ni qattiq zarrachalar, quyuqlashgan bug' va suyuq bitum tomchilari) bildiradi. Bitumlar suvda erimaydi. Benzol, trixloretan va boshqa organik erituvchilarda to'liq yoki qisman eriydi. Zichligi 950–1500 kg/m³.

Bitumlar tarkibi. Bitumlar yuqori molekulyar uglevodorodlarning murakkab aralashmasi bo'lib, ular kislorod, azot, oltingugurtlarning bog'lanishidan hosil bo'lgan [soddalashtirilgan tarkibi C_xH_y – (O ; N; S)]. Bitum tarkibida uglerod miqdori 75 – 80 % gacha, vodorod 8 – 11,5 % gacha, kislorod 0,2 – 4 % gacha, oltingugurt 0,5 – 7 % gacha, azot 0,2 – 0,5 % gacha tashkil etadi. Bitumni guruhlariga ajratish uchun uning tarkibiga kiruvchi moddalarni qaynash temperaturasi yoki erituvchiga bo'lgan munosabati asos qilib olinadi.

Tabiiy bitumlar - hozirgi vaqtda tabiiy bitumlarning hosil bo'lish mexanizmi oxirigacha aniqlanmagan. Taxmin qilinishicha, bu bitumlar asosan neftdan hosil bo'lgan bo'lib, ular tabiiy sharoitda uglevodorodlarni degidrogenlanishi oqibatida to'yinmagan bog'lar hosil qilishi, ularni polimerlanishga uchrashi natijasidir. Hosil bo'lgan smolalar o'z navbatida oksidlangan polimerlanish jarayoniga duchor bo'lib yana ham yuqori molekulyar moddalar – asfaltenlarga aylangan. Asfaltogen kislota va ularning anhidridlari esa bitum komponentlarining oksidlanib parchalanish hosilasi deb qarash mumkin.

Sun'iy (neftli) bitumlar.

Sun'iy bitumlarni olinishi bo'yicha uch guruhga bo'lish mumkin:

1. Qoldiq bitumlar – neftni, mazutni, gudronni to'g'ridan-to'g'ri haydap olayotgan paytda qoladigan qoldiq sifatida yoki neftni krekninglash paytida qoladigan qoldiq (krekning bitumlar).

2. Oksidlab olinadigan bitumlar – neft qoldiqlarini (mazut, gudron, moyini tanlab ekstraksiya qilish, krekning qoldiqlar va ular aralashmasi) 1803°C temperaturada havo tarkibidagi kislorod orqali eritma orqali o'tkazib, ya'ni oksidlab olinuvchi bitumlar.

3. Aralash bitumlar – neftning har xil qoldiqlarini distilyat qoldiqlari yoki bitum qoldiqlari bilan aralashtirish orqali olinadigan bitumlar.

Oksidlash orqali yumshash temperaturasi yuqoriroq holatgacha (204°C gacha) bo'lgan bitumlarni olish mumkin. Qoldiqlardan hosil bo'lgan bitumlarni yumshash yumshash harorati pastroq (107°C gacha) bo'ladi. Ularni zichligi past ammo penetratsiyasi ko'rsatgichi qoldiq bitumlarga nisbatan yuqori bo'ladi. Oksidlangan bitumlar yuqori adgeziya namoyon qiladi va polimer modifikatorlar bilan yaxshi aralashadi.

Har xil bitumlarni bir-biri bilan aralashtirish natijasida ularning fizik-mexanik xarakteristikalarini oshirishga erishish mumkin. Bitumlarni aralashtirayotgan paytda ularning addetivli xossalari faqat yumshash haroratiga ta'sir qiladi xolos. Aralashayotgan bitumlar o'zining sirt taranglik ko'rsatgichi bilan bir-biriga yaqin bo'lishi kerak.

Neft bitumlarining tarkibi massasi bo'yicha quyidagi foizlarda fraksiyalar bilan xarakterlanadi:

Mineral moylar 43 - 6 %;

Smolalar 15 - 39 %;

Asfaltenlar 16 - %;

Karben va karboidla 0,5 - ,8 %.

Neft bitumiga eruvchanligi turlicha bo'lgan quyidagi guruhlar kiradi:

1) asfaltenlar (eng yuqori molekulyar neft birikmalari) - xloroformda yaxshi eriydi, spirt, efir, atsetonda erimaydi;

2) asfaltogen kislotalar - spirtida, xloroformda eriydigan, benzinda yomon eriydigan smolasimon moddalar;

3) neytral smolalar - neft moylari, benzol, efir, xloroformda eriydigan moddalar;

4) neft moylari;

5) karbenlar (yuqori molekulyar moddalar) - asfaltenlarning oltingugurt ishtirokida zichlashuvi natijasida hosil bo'ladigan moddalar;

6) karboidlar - organik erituvchilarda erimaydigan moddalar. Asfaltenlar Bitumning qattiqligi va yumshash haroratini, smolalar ularning elastiklik va yopishqoqlik xususiyatini, moylar esa sovuqqa chidamligini oshiradi.

Bitum olish usullari. Hozirgi davrda sanoat miqiyosida asosan neft qoldiqlaridan bitum ishlab chiqarish yo'lga qo'yilganligi sababli bitumlar haqida ma'lumotlarni keltiramiz. Bitum smola sifat termoplastik modda bo'lib, uni 8 – 8 C ga qizdirganimizda qovushoq oquvchan holatga o'tuvchi xususiyatga ega. Ular kimyoviy o'zgarmasdan parda hosil qilish tabiatiga egadir.

Bitumning afzalliklari

- To'g'ridan-to'g'ri asfalt ostida ishlatiladi
- Bardoshli
- Sovuq va issiqda moslashuvchan
- Yaxshi payvandlash qobiliyati
- Yuqori mexanik qarshilik
- Yuqori teshilish qarshiligi
- Yuqori mahsuldorlik: mustahkamlovchi Shisha jun bilan membrana mukammal o'lchamli barqarorlikka ega

- Asfaltni quyishda yuqori haroratda o'lchovli barqarorlik
- Tizimdagi yirtiqalar yoki teshiklarni tuzatish oson
- U rulonlarda keladi, bu dasturni osonlashtiradi va xarajatlarni kamaytiradi
- Zavodda ishlab chiqarilgan, ya'ni sifat nazorati yaxshi
- Binoning harakati bilan kengayadi va qisqaradi
- U quyosh nuriga qarshilik ko'rsatadi, bu yozda sovutish xarajatlarini kamaytiradi va tomning ishlash muddatini uzaytiradi
- Yaxshi izolyatsiya va energiya samaradorligini taklif qiladi (yuqori R-qiymati)
- Minimal texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi
- Mavjud tomning tepasida qo'llanilishi mumkin, bu qimmat yirtib tashlash va yo'q qilish zaruratini yo'q qiladi

Bitumning kamchiliklari

- Oqish manbasini aniqlash qiyin bo'lishi mumkin
- Bu eng uzoq davom etadigan tom emas. O'rnatish sifatiga va atrof-muhitga qarab 10-15 yillik xizmat ko'rsatish odatiy holdir
- Issiq qo'llaniladigan modifikatsiyalangan bitumdan foydalanganda xavfsizlik ko'pincha tashvishga soladi. Asfalt choynaklari xavflidir.
- Bitumli tom yopish 1, 2 yoki 3 qavatli ham mavjud. 1 qavatli material bardoshli emas va ishlatilsa, muayyan muammolarni, masalan, muddatidan oldin sinishi mumkin, 2 va 3 qavatli tomlarni o'rnatish ancha qimmatga tushadi, bu esa uni tekis tom yopishning eng qimmat turlaridan biriga aylantirishi mumkin. atrofidagi mahsulotlar.
- Tomni quyoshdan himoya qilishga yordam beradigan o'rnatish jarayonining bir qismi sifatida granularni kiritish kerak. Agar ular kiritilmagan bo'lsa, bu binoning haroratini yanada oshirishi yoki tomga zarar etkazishi mumkin.

REFERENCES

1. Qosimov E.. “O‘zbekiston qurilish ashyolari”. Toshkent, “O‘AJBNT” Markazi, 2003. 203-b.
2. Qosimov E., Habibullayev Sh.A.. “Arxitekturaviy ashyoshunoslik”. TAQI. Toshkent, 2000. 100-b.
3. Adhamovich, O. B., & Xalimjon o'gli, S. J. (2021). INFLUENCE ON DURABILITY OF CONTACT ZONE OF WORKING JOINT TIME OF THE ENDURANCE OF A NEW CONCRETE. EPRA International Journal of Environmental Economics, Commerce and Educational Management, 8(5), 1-1.